

Ein Vergleich von räumlichen Klimadaten mit unabhängigen LWF-Messungen für die Schweiz – ergänzende Daten, Methoden, Diskussion und Literatur

Markus Didion^{1*}, Matthias Haeni¹, Dirk R. Schmatz¹, Massimiliano Zappa¹, Florian Zellweger¹

¹ Eidg. Forschungsanstalt WSL, Birmensdorf (CH)

Keywords: gridded data; climate; modelling; ecology; temperature; precipitation

doi: 10.5281/zenodo.7849438

* Zürcherstrasse 111, CH-8903 Birmensdorf, E-Mail markus.didion@wsl.ch

Online Supplement zu:

Didion M, Haeni M, Schmatz DR, Zappa M, Zellweger F (2023) Ein Vergleich von räumlichen Klimadaten mit unabhängigen LWF-Messungen für die Schweiz. Schweiz Z Forstwesen 174 (3): 170–173. doi: 10.3188/szf.2023.0170

Material und Methoden

Alle vier untersuchten Datensätze basieren auf gemessenen Stationsdaten des Messnetzes von MeteoSchweiz, das heisst auf standardisierten Messungen, die auf offenem, flachem Gelände in 2 Meter Höhe über dem Boden durchgeführt werden. Sie unterscheiden sich im Interpolationsverfahren, der räumlichen Auflösung sowie der Länge der historischen Zeitreihe. An den Koordinatenpunkten von 14 Standorten der Langfristigen Waldökosystemforschung (LWF) des unabhängigen WSL-Messnetzes wurden die Werte aus den täglichen, gegitterten Daten extrahiert und mit den Messwerten an den Standorten verglichen. Neben den hier verwendeten Daten zu Temperatur und Niederschlag stehen Daten zu weiteren Variablen zur Verfügung (Tabelle S.1), die

teilweise auch Klimaszenarien (CCHydro, MeteoSchweiz und Meteotest) oder Umweltdaten wie Stickstoffdeposition (Meteotest; Rihm und Künzle 2019) umfassen.

Tab S.1 Verfügbarkeit verschiedener Variablen für die vier verwendeten Quellen in täglicher Zeitauflösung und teils variabler räumlicher Auflösung. Die Information ist nicht abschliessend, da teilweise weitere Daten wie Klimaszenarien oder Umweltdaten wie Stickstoffdeposition angeboten werden.

Variable	CCHydro	DaymetCH	Meteotest	MeteoSchweiz
Mitteltemperatur	1981	1931	1931	1864 (1961) ¹
Minimaltemperatur	1981	1931	1931	1864 (1961) ¹
Maximaltemperatur	1981	1931	1931	1864 (1961) ¹
Niederschlagssumme	1981	1931	1931	1864 (1961) ¹
Sonnenscheindauer				1981
Globalstrahlung	1981	1931	1981	1981
Bewölkung				1981
relative Luftfeuchte	1981		1931	
Dampfdruck	1981			
Windgeschwindigkeit	1981		1931	
Taupunkt				

¹ monatliche und jährliche Daten seit 1864, tägliche Daten ab 1961 (MeteoSchweiz 2021b).

Gegitterte Datensätze

CCHydro

Die Forschungsgruppe «Hydrologische Vorhersagen» der WSL stellt für verschiedene Klimavariablen gegitterte Daten bereit, die für die Anwendung des hydrologischen Modells PREVAH (Bernhard & Zappa 2012) laufend aktualisiert werden. Die verwendete räumliche Interpolationsmethode basiert auf einem digitalen Geländemodell mit 2x2-Kilometer-Auflösung und besteht aus einer

höhenabhängigen Regression (Erfassung der vertikalen Variabilität der Klimadaten) als Grundlage für eine trendbereinigte oder eine entfernengewichtete Interpolation (Erfassung der horizontalen Strukturen). Die Daten wurden im Rahmen des Forschungsprojekts CCHydro (BAFU 2012) sowie in weiteren Studien verwendet, zum Beispiel um die aktuellen und zukünftigen Wasserressourcen der Schweiz zu bewerten (Brunner et al 2019, Speich et al 2015). Für die vorliegende Arbeit wurde die ursprüngliche 2-km-Auflösung mittels einfacher Methoden, die einen Höhengradienten für die Temperatur berücksichtigen, auf 500 Meter Auflösung verfeinert und den LWF-Stationshöhen entsprechend weiter angepasst.

DaymetCH

DaymetCH wurde mit der Interpolationssoftware *Daymet* von Thornton et al (1997) von der Forschungsgruppe «Dynamic Macroecology» an der WSL erstellt. DaymetCH umfasst tägliche Zeitreihen verschiedener Klimavariablen von 1930 bis 2020 für die gesamte Schweiz mit einer räumlichen Auflösung von 100 Metern. Dazu werden tägliche Daten der Minimum-, der Mittel- und der Maximum-Temperatur sowie des Niederschlags aller verfügbaren Messstationen von MeteoSchweiz und ein digitales Höhenmodell verwendet, das aus dem digitalen 25-Meter-Höhenmodell von Swisstopo abgeleitet wurde. DaymetCH wird in gesamtschweizerischen oder regionalen ökologischen Studien (Petter et al 2020, Rehnus et al 2018) verwendet.

Wald und Klimawandel (Meteotest)

Basierend auf den Daten des Messnetzes von MeteoSchweiz entwickelt Meteotest (meteotest.ch) räumliche Daten für verschiedene Klimavariablen mit einer Auflösung von 250 Metern. Die Methodik basiert auf einer inversen Distanzgewichtung nach dem Ansatz der «Shepard's Gravity Interpolation», welche die dreidimensionale Distanz zwischen den nächstgelegenen acht Messstationen berücksichtigt (Remund et al 2011). Zusätzlich fließen für die Temperatur Geländeparameter aus einem Geländemodell mit einer horizontalen Auflösung von 250 Metern und einer Bodennutzungskarte ein. Die Methode wurde für die Anwendung im Schweizer Forschungsprogramm «Wald und Klimawandel» weiterentwickelt und getestet (Remund et al 2016).

Räumliche Klimaanalysen (MeteoSchweiz)

MeteoSchweiz erstellt und unterhält gegitterte Daten für Temperatur und Niederschlag basierend auf den eigenen Messstationen (*TabsD*, *TminD*, *TmaxD*, *RhiresD*; Quelle: MeteoSchweiz). Die Temperaturdaten werden in einem zweistufigen Verfahren hergeleitet, das speziell die Herausforderungen der Temperaturinterpolation im Hochgebirge berücksichtigt, indem eine vertikale Temperaturabhängigkeit geschätzt wird, und Abweichungen davon bestimmt und interpoliert werden (Frei 2014). Der Niederschlagsdatensatz basiert auf Pegeln des Niederschlagsmessnetzes von MeteoSchweiz und wird in einer mehrstufigen Interpolation erstellt (Schwarb 2000). Beide Datensätze liegen in einer 1×1-km-Auflösung vor. Sie sind Grundlagen für Projekte wie der hydrologische Atlas der Schweiz (hydrologischeratlas.ch).

Referenzdaten – LWF-Meteo-Stationen

Seit den frühen 1990er Jahren unterhält die Langfristige Waldökosystemforschung (LWF; Schaub et al 2011) an 19 Standorten in der Schweiz permanente Messstationen (ICP Level-II-Monitoring). Seit Ende der 1990er Jahre werden die meteorologischen Messungen von der WSL durchgeführt. Alle meteorologischen Stationen liefern Daten in 10-Minuten-Auflösung. Die Standorte decken die sechs biogeografischen Regionen der Schweiz ab und umfassen auch Lagen wie die trockenen inneralpinen Täler des Wallis und des Engadins sowie subalpine Standorte (Rebetez et al 2018), die in gegitterten Daten besonders schwierig abzubilden sind. Für diese Studie wurden als Referenz die Daten der 14 Standorte verwendet, die sowohl Messstationen im Freien (d. h. standardisierten Bedingungen entsprechend) als auch im Waldbestand aufweisen (Tabelle S.2). Abweichend von standardisierten Messgeräten werden für die Messungen der Temperatur nicht ventilierte Instrumente verwendet und für den Niederschlag unbeheizte.

Tab S.2 Lage (Schweizer Koordinaten LV03) der 14 LWF-Standorte.

Standort mit Abkürzung	X	Y	Höhe über Meer [m]
Beatenberg (BEA)	625510	172200	1560
Bettlachstock (BET)	597896	230150	1076
Celerina (CEL)	787043	153436	1760
Chironico (CHI)	706013	144215	1479
Isonne (ISO)	721217	109514	1150
Jussy (JUS)	511633	120631	501
Lausanne (LAU)	539387	156702	795
Nationalpark (NAT)	814454	171381	1914
Neunkirch (NEU)	681661	282699	463
Novaggio (NOV)	708159	97953	1075
Othmarsingen (OTH)	659218	250228	462
Schänis (SCH)	722925	223521	627
Visp (VIS)	631149	128013	640
Vordemwald (VOR)	635733	235431	486

Datenanalyse

Basierend auf täglichen Daten für die Minimum-, Mittel- und Maximum-Temperaturen (T_{min} , T_{mean} , T_{max}) sowie die Niederschlagssumme (R_{sum}) wurde die Abweichung (Bias) zwischen den gemessenen und den aus den vier gegitterten Datensätzen extrahierten Werten berechnet. Da sich die Umweltforschung auch auf abgeleitete Indizes stützt (Bütikofer et al 2020), wurden vier gängige Indizes berechnet, um die gegitterten Daten weiter zu bewerten (Tabelle 1).

Zur Untersuchung der Unterschiede zwischen den Referenzdaten und den gegitterten Daten wurden Varianzanalysen (ANOVA) und Tukey-HSD-Post-hoc-Tests durchgeführt. Wenn die Daten die

Annahmen für die parametrische ANOVA nicht erfüllt, wurden nichtparametrische Kruskal-Wallis-Rangsummentests und paarweise Wilcoxon-Tests angewendet.

Resultate

Tab 5.3 Minimum (*min*), Median (*med*), Maximum (*max*) und Root Mean Square Error (*RMSE*) der absoluten Abweichung der Gitterwerte von den Messwerten (Minimum-, Mittel- und Maximum-Temperatur) an den 14 LWF-Standorten pro Datensatz. Negative Werte für *min*, *med* und *max* zeigen eine Überschätzung der gemessenen Temperatur, positive Werte eine Unterschätzung.

Quelle	Abweichung [°C]											
	Minimum-Temperatur				Mittel-Temperatur				Maximum-Temperatur			
	min	med	max	RMSE	min	med	max	RMSE	min	med	max	RMSE
CCHydro	-3.1	0.2	1.9	2.1	-1.5	0.2	0.8	1.3	-2.8	-0.7	0.8	2.3
DaymetCH	-1.3	0.1	4.1	2.3	-0.9	0.3	1.3	1.3	-2.4	-1.1	0.3	2.1
MeteoSchweiz	-1.1	-0.2	1.4	1.6	-1.0	0.0	2.0	1.3	-2.1	-0.6	2.0	2.0
Meteotest	-1.5	0.3	1.9	1.7	-0.9	0.0	0.8	1.1	-2.4	-1.1	-0.5	2.2

Abb S.1 Kerndichteschätzer des Bias der Abweichung zwischen den täglichen Messwerten an den 14 LWF-Standorten (vgl. Tabelle S.2) und den vier gitterten Datensätzen im Zeitraum 1997–2019 getrennt nach A) Standorten und B) Jahren. Der Mittelwert der Verteilung der Werte der Datensätze ist als rote Linie eingezeichnet, der Idealwert für keine Abweichung als unterbrochene schwarze Linie.

Ergänzungen der Diskussion

Die Resultate deuten darauf hin, dass die Qualität einer Interpolationsmethode eine geringere räumliche Auflösung kompensieren kann. Dies ist bedeutend, da es für Gebirgsregionen unerwartet ist, wo die Höhe entscheidenden Einfluss auf die Temperatur hat und sich auf kleinen Skalen unterhalb der räumlichen Auflösung eines Datensatzes ändern kann. Diese Bedingungen limitieren auch eine Korrektur der Differenzen zwischen Gitterpunkt und Station bei den Meereshöhen (vgl. Dobler et al 2012; Minder et al 2010). Es wäre wertvoll, diesen Aspekt weiter zu untersuchen und herauszufinden, ob die im MeteoSchweiz-Datensatz angewendete Methodik, die trotz der gröberen räumlichen Auflösung zu derselben oder sogar zu einer besseren Übereinstimmung mit den LWF-

Messdaten führte, auch bei feineren räumlichen Gittern verwendet und die Genauigkeit verbessert werden könnten. Für die Genauigkeit gegitterter Daten weiter zu beachten ist die Tatsache, dass Messungen an meteorologischen Stationen in der Regel standardisiert sind und auf offenem, flachem Gelände in 2 Meter Höhe über dem Boden durchgeführt werden. Das heisst, dass die Genauigkeit gegitterter Daten, die auf solchen Messungen basieren, weiter eingeschränkt sein kann als für Anwendungen, bei denen diese Bedingungen nicht zutreffen. In Waldbeständen beispielsweise, wo die Vegetation einen dämpfenden Effekt hat (De Frenne et al 2021), wären Untersuchungen der Repräsentativität gegitterter Daten wertvoll zur Abschätzung des zusätzlichen Fehlers.

Literatur

- Begert M, Frei C (2018) Long-term area-mean temperature series for Switzerland—Combining homogenized station data and high resolution grid data. *Int J Climatol* 38 (6): 2792–807. doi: 10.1002/joc.5460.
- Behnke R, Vavrus S, Allstadt A, Albright T, Thogmartin WE et al (2016) Evaluation of downscaled, gridded climate data for the conterminous United States. *Ecol Appl* 26 (5): 1338–1351. doi: 10.1002/15-1061.
- Berndt C, Haberlandt U (2018) Spatial interpolation of climate variables in Northern Germany—Influence of temporal resolution and network density. *J Hydrol Reg Studies* 15: 184–202. doi: 10.1016/j.ejrh.2018.02.002.
- Bernhard L, Zappa M (2012) Schlussbericht CCHydrologie - Teilprojekt WHH- - CH-Hydro. Birmensdorf: Eidgenössische Forschungsanstalt WSL.
- Brunner MI, Björnsen Gurung A, Zappa M, Zekollari H, Farinotti D, et al (2019) Present and future water scarcity in Switzerland: Potential for alleviation through reservoirs and lakes. *Sci Total Environ* 666: 1033–1047. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.02.169.
- Bundesamt für Umwelt BAFU, editor (2012) Auswirkungen der Klimaänderung auf Wasserressourcen und Gewässer. Synthesebericht zum Projekt «Klimaänderung und Hydrologie in der Schweiz» (CCHydro). Bern: Bundesamt für Umwelt;.

- Bütikofer L, Anderson K, Bebbler DP, Bennie JJ, Early RI, et al (2020) The problem of scale in predicting biological responses to climate. *Global Change Biol* 26 (12): 6657–6666. doi: 10.1111/gcb.15358.
- De Frenne P, Lenoir J, Luoto M, Scheffers BR, Zellweger F, et al (2021) Forest microclimates and climate change: Importance, drivers and future research agenda. *Global Change Biol* 27 (11): 2279–2297. doi: 10.1111/gcb.15569.
- Dobler C, Hagemann S, Wilby RL, Stötter J (2012) Quantifying different sources of uncertainty in hydrological projections in an Alpine watershed. *Hydrol Earth Syst Sci* 16: 4343–4360. doi:10.5194/hess-16-4343-2012
- Frei C (2014) Interpolation of temperature in a mountainous region using nonlinear profiles and non-Euclidean distances. *Int J Climatol* 34 (5): 1585–1605. doi: 10.1002/joc.3786.
- Hofstra N, Haylock M, New M, Jones PD (2009) Testing E-OBS European high-resolution gridded data set of daily precipitation and surface temperature. *J Geophys Res: Atmos* 114 (D21). doi: 10.1029/2009JD011799.
- Huber B, Gubelmann P, Zischg A, Augustin S, Frehner M (2019) Modellierung der Vegetationshöhenstufen und der Areale von Buche und Tanne für die Schweiz. *Schweiz Z Forstwes* 170 (6): 326–337. Doi: 10.3188/szf.2019.0326.
- Lembrechts JJ, Aalto J, Ashcroft MB, De Frenne P, Kopecký M, et al (2020) SoilTemp: A global database of near-surface temperature. *Global Change Biol* 26 (11): 6616–6629. doi: 10.1111/gcb.15123.
- MeteoSchweiz (2021a) Räumliche Klimaanalysen. Zürich: Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie. <https://www.meteoschweiz.admin.ch/klima/klima-der-schweiz/raeumliche-klimaanalysen.html> (18.04.2023)
- MeteoSchweiz (2021b) MeteoSwiss Spatial Climate Analyses: Documentation of Datasets for Users. Zürich: Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie. https://www.meteoswiss.admin.ch/dam/jcr:215c313a-dc13-4b67-bca0-dbd966597f9a/ProdDoc_Cover-dfie.pdf (18.04.2023)

- Minder JR, Mote PW, Lundquist JD (2010) Surface temperature lapse rates over complex terrain: Lessons from the Cascade Mountains. *J Geophys Res: Atmospheres* 115: D14122.
Doi:<https://doi.org/10.1029/2009JD013493>
- Petter G, Mairota P, Albrich K, Bebi P, Brůna J, et al (202) How robust are future projections of forest landscape dynamics? Insights from a systematic comparison of four forest landscape models. *Environ Model Software* 134: 104844. doi: 10.1016/j.envsoft.2020.104844.
- Rasmussen R, Baker B, Kochendorfer J, Meyers T, Landolt S, et al (2012) How Well Are We Measuring Snow: The NOAA/FAA/NCAR Winter Precipitation Test Bed. *Bull Am Meteorol Soc* 93 (6): 811–829. doi: 10.1175/bams-d-11-00052.1.
- Rebetez M, von Arx G, Gessler A, Pannatier EG, Innes JL, et al (2018) Meteorological data series from Swiss long-term forest ecosystem research plots since 1997. *Ann For Sci* 75 (2): 41. doi: 10.1007/s13595-018-0709-7.
- Rehnus M, Bollmann K, Schmatz DR, Hackländer K, Braunisch V. (2018) Alpine glacial relict species losing out to climate change: The case of the fragmented mountain hare population (*Lepus timidus*) in the Alps. *Global Change Biol* 24 (7): 3236–3253. doi: 10.1111/gcb.14087.
- Remund J, Augustin S (2015) Zustand und Entwicklung der Trockenheit in Schweizer Wäldern. *Schweiz Z Forstwes* 166 (6): 352–360. doi: 10.3188/szf.2015.0352.
- Remund J, Frehner M, Walthert L, Kägi M, Rihm B (2011) Schätzung standortsspezifischer Trockenstressrisiken in Schweizer Wäldern. Bern: Meteotest.
- Remund J, Rihm B, Huguenin-Landl B (2016) Klimadaten für die Waldmodellierung für das 20. und 21. Jahrhundert. Schlussbericht des Projektes im Forschungsprogramm Wald und Klimawandel. Bern: Meteotest.
- Rigling A, Stähli M (2020) Erkenntnisse aus der Trockenheit 2018 für die zukünftige Waldentwicklung. *Schweiz Z Forstwes* 171 (5): 242–248. doi: 10.3188/szf.2018.0242.
- Rihm B, Künzle T (2019) Mapping Nitrogen Deposition 2015 for Switzerland. Technical Report on the Update of Critical Loads and Exceedance, including the years 1990, 2000, 2005 and 2010. Bern: Meteotest. 46 pp.

- Roberts DR, Wood WH, Marshall SJ (2019) Assessments of downscaled climate data with a high-resolution weather station network reveal consistent but predictable bias. *Int J Climatol* 39 (6): 3091–3103. doi: 10.1002/joc.6005.
- Rutishauser T, Studer S (2007) Klimawandel und der Einfluss auf die Frühlingsphänologie. *Schweiz Z Forstwes* 158 (5): 105–111. doi: 10.3188/szf.2007.0105.
- Schaub M, Dobbertin M, Kräuchi N, Dobbertin MK (2011) Preface—long-term ecosystem research: understanding the present to shape the future. *Environ Monitor Ass* 174 (1): 1-2. doi: 10.1007/s10661-010-1756-1.
- Schwarb M (200) The Alpine precipitation climate: Evaluation of a high-resolution analysis scheme using comprehensive rain-gauge data. Diss. Zurich: Federal Institute of Technology (ETH).
- Speich MJR, Bernhard L, Teuling AJ, Zappa M (2015) Application of bivariate mapping for hydrological classification and analysis of temporal change and scale effects in Switzerland. *J Hydrol* 523: 804–821. doi: 10.1016/j.jhydrol.2015.01.086.
- Thornton PE, Running SW, White MA (1997) Generating surfaces of daily meteorological variables over large regions of complex terrain. *J Hydrol* 190: 214–251.
- Thürig E, Bugmann H (2020) Modelle? Brauche ich nicht. Modellieren? Tue ich nicht – oder vielleicht doch? *Schweiz Z Forstwes* 171 (3): 110–115. doi: 10.3188/szf.2020.0110.
- Zappa M, Liechti K, Deller M, Barben M (2017) Wasserhaushalt der Schweiz 2.0. Eine validierte, modellgestützte Methode für die Bilanzierung der Wasserressourcen der Schweiz. *Wasser, Energie, Luft* 109 (3): 203–212.
- Zellweger F, Bollmann K (2017) Der Schweizer Wald und seine Biodiversität: LiDAR ermöglicht neue Waldstrukturanalysen. *Schweiz Z Forstwes* 168 (3): 142–150. doi: 10.3188/szf.2017.0142.